

PhD. José Luis Rosario Rodríguez

josel.rosario@isfodosu.edu.do

<https://orcid.org/0000-0002-7068-5557>

Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica
(CESPE). Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
(ISFODOSU), República Dominicana

Cómo citar este texto:

Rosario Rodríguez, J. L. (2025). Investigación pedagógica de avanzada. Modelos y alternativas actuales. Investigamos. Vol. I. No. 4. Mayo 2025. Pp. 120-147. URL disponible en:
<https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16923465>

Recibido: 14 de julio de 2025.

Aceptado: 19 de agosto de 2025.

Publicado: agosto 2025.

Catalogado por:

INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA DE AVANZADA. MODELOS Y ALTERNATIVAS ACTUALES

CUTTING-EDGE PEDAGOGICAL RESEARCH: CURRENT MODELS AND ALTERNATIVES

José Luis Rosario Rodríguez

Doctor en Ciencias en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Coordinador del Programa de Licenciatura en Educación Artística en el ISFODOSU, República Dominicana

<https://orcid.org/0000-0002-7068-5557>

josel.rosario@isfodosu.edu.do

RESUMEN

La investigación pedagógica es un ente que va en constante crecimiento y cada vez, se le van agregando nuevas alternativas que vienen a facilitar y dinamizar los procesos. En este sentido, este artículo de orden crítico-reflexivo tiene a bien establecer un estado del arte de la investigación pedagógica, sobre la base de los modelos y alternativas actuales con un carácter propositivo de avanzada. Para ello, fue necesario valerse de una revisión bibliográfica exhaustiva y depurada, con un carácter de actualidad bastante considerable. Entre los resultados de la búsqueda se puede resaltar la importancia que juega la investigación pedagógica desde todas sus vertientes, además de la función epistémica del docente quien tiene a su cargo el rol de constructor de conocimientos para la transformación de las políticas educativas, la dinamización curricular, fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje desde su práctica y sobre todo, el fomento de un pensamiento crítico en los estudiantes, con el fin de hacerlos más libres, cercanos a su propia cultura y en esa misma medida, capaces de propiciar cambios en su entorno. Se concluyó que, la investigación pedagógica se ha convertido en un enfoque metodológico transdisciplinar de vanguardia que promete mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje a través de la creación de conocimiento útil en la práctica educativa.

Palabras clave: Investigación Pedagógica; Modelos de Investigación; Alternativas de Investigación.

Abstract

Pedagogical research is a constantly growing entity, with new alternatives being added all the time to facilitate and energize its processes. In this sense, this critical-reflective article aims to establish a state-of-the-art of pedagogical research, based on current models and alternatives with a cutting-edge, proactive approach. To this end, it was necessary to conduct an exhaustive and refined bibliographic review, which is considerably relevant today. Among the search results, the importance of pedagogical research from all its perspectives can be highlighted, in addition to the epistemic function of the teacher, who is charged with constructing knowledge for the transformation of educational policies, curricular dynamization, strengthening the teaching-learning process through their practice, and, above all, the promotion of critical thinking in students, with the goal of making them more free, closer to their own culture, and, to that same extent, capable of bringing about changes in their environment. It was concluded that pedagogical research has emerged as a cutting-edge transdisciplinary methodological approach that promises to improve teaching-learning processes through the creation of useful knowledge in educational practice.

Keywords: Pedagogical Research; Research Models; Research Alternatives.

PESQUISA PEDAGÓGICA AVANÇADA. MODELOS E ALTERNATIVAS ATUAIS

Resumo

A pesquisa pedagógica é um campo em constante crescimento, com novas alternativas sendo agregadas para facilitar e agilizar seus processos. Nesse sentido, este artigo crítico-reflexivo tem como objetivo estabelecer uma abordagem de ponta para a pesquisa pedagógica, com base em modelos e alternativas atuais, com uma abordagem propositiva e de vanguarda. Isso exigiu a realização de uma revisão bibliográfica aprofundada e refinada, de grande relevância nos dias de hoje. Entre os resultados da busca, destaca-se a importância da pesquisa pedagógica em todas as suas perspectivas, além da função epistêmica do professor, responsável pela construção de conhecimento para a transformação das políticas educacionais, a revitalização curricular, o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem por meio de sua prática e, sobretudo, a promoção do pensamento crítico nos alunos, com o objetivo de torná-los mais livres, mais próximos de sua própria cultura e, na mesma medida, capazes de promover mudanças em seu meio. Concluiu-se que a pesquisa pedagógica se tornou uma abordagem metodológica transdisciplinar de vanguarda que promete aprimorar os processos de ensino-aprendizagem por meio da criação de conhecimento útil à prática educacional.

Palavras-chave: Pesquisa Pedagógica; Modelos de Pesquisa; Alternativas de Pesquisa.

RECHERCHE PÉDAGOGIQUE AVANCÉE. MODÈLES ET ALTERNATIVES ACTUELS

Résumé

La recherche pédagogique est un domaine en constante évolution, où de nouvelles alternatives s'ajoutent pour faciliter et optimiser ses processus. Dans ce sens, cet article critique et réflexif vise à établir une approche de pointe de la recherche pédagogique, fondée sur les modèles et alternatives actuels et une approche propositionnelle innovante. Cela a nécessité une revue bibliographique approfondie et précise, aujourd'hui d'une grande pertinence. Parmi les résultats de la recherche, on peut souligner l'importance de la recherche pédagogique sous tous ses angles, ainsi que la fonction épistémique de l'enseignant, responsable de la construction des connaissances pour la transformation des politiques éducatives, la revitalisation des programmes, le renforcement du processus d'enseignement-apprentissage par la pratique et, surtout, la promotion de la pensée critique chez les élèves, afin de les rendre plus libres, plus proches de leur propre culture et, par conséquent, capables de promouvoir des changements dans leur environnement. Il a été conclu que la recherche pédagogique est devenue une approche méthodologique transdisciplinaire de pointe, promettant d'améliorer les processus d'enseignement-apprentissage par la création de connaissances utiles à la pratique éducative.

Mots-clés : Recherche pédagogique ; Modèles de recherche ; Alternatives de recherche.

INTRODUCCIÓN

La investigación pedagógica avanzada centra sus esfuerzos en el análisis riguroso y sistemático de los procesos fundamentales de enseñanza aprendizaje, en cuyo objetivo estriba la necesidad de generar nuevos conocimientos y, sobre todo, influir en la práctica educativa en busca de su mejora. Esta área de investigación

se destaca, especialmente, por su enfoque epistémico que aspira a desarrollar propuestas innovadoras desde las que se aborde no solo la práctica educativa, sino, políticas que fortalezcan dicha práctica (García y Castro, 2017).

En su devenir, la investigación pedagógica tiene la intención de producir un conocimiento original y vanguardista desde el ámbito educativo. Se aboca hacia la transformación de la práctica pedagógica de forma particular, es decir, en el aula y, en lo general o más ampliamente, en el sistema educativo. Para ello, parte de un enfoque multidisciplinar desde el que abarca aspectos como, procesos curriculares y evaluativos, la enseñanza de áreas académicas o disciplinas específicas, el empleo de las nuevas tecnologías educativas, hasta la formación docente y los niveles de aprendizaje de los estudiantes (Alonzo, et. al., 2016).

Así que, la investigación pedagógica emplea diversas metodologías para alcanzar sus objetivos y, en ese sentido, apela a métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos para de este modo, garantizar la validez y la fiabilidad de sus resultados, los cuales pueden tomados como referencia para propiciar la toma de decisiones a través de las llamadas políticas educativas, con el fin de orientar la práctica docente (Guelmes Valdés y Nieto Almeida, 2015; Espinoza Freire, 2020).

Ante toda esta complejidad que envuelve la investigación pedagógica y al mismo tiempo, la flexibilidad de emplear cualquier metodología válida, es necesario acudir a modelos y alternativas actuales que brinden facilidades para abordar los procesos de investigación en el ámbito educativo general, además de que permitan obtener resultados confiables y así arribar a conclusiones propositivas que puedan generar cambios donde sean necesarios, tanto en la práctica educativa, como en el sistema educativo, en cualquiera de sus instancias.

Es por esta razón que, este estudio se propone alcanzar el objetivo de establecer un estado del arte de la investigación pedagógica, sobre la base de los modelos y alternativas actuales con un carácter propositivo de avanzada. La importancia del estudio radica en el aporte generado desde las novedades epistémicas establecidas en torno a contenidos ya conocidos, pero desde una perspectiva propositiva. Su justificación se sostiene sobre la base del fortalecimiento y actualización del estado del arte ya existente en torno a la investigación pedagógica.

DESARROLLO

Investigación científica

La investigación científica es un proceso de indagación y descubrimiento llevado a cabo de forma sistemática y rigurosa, basado en los lineamientos y aplicación del método científico el cual se vale de técnicas específicas para la recolección, análisis e interpretación de datos o información, en cuya intención subyace la resolución de problemas, verificación de teorías, responder interrogantes y de allí, generar conclusiones válidas y confiables. Su importancia radica en la construcción de nuevos conocimientos, desde múltiples áreas del saber, en procura de mejorar la comprensión del mundo y con ello, la calidad de vida (Villalobos-López, 2022).

Esta, a su vez, cuenta con una serie de características que distinguen entre las cuales se encuentran:

- **Sistemática:** Se refiere a un conjunto de pasos o etapas ordenadas de forma lógica que facilitan la realización del estudio.
- **Objetiva:** Persigue la obtención de resultados de carácter imparcial, sustentados en una evidencia empírica que evite sesgos.
- **Verificable:** Debe dar acceso a otros investigadores para la comprobación de los resultados y conclusiones.
- **Reproducible:** Debe ser susceptible de que otros investigadores repitan el proceso en busca de obtener resultados similares.
- **Acumulativa:** El conocimiento previo constituye una base fundamental sobre la que se van integrando nuevos hallazgos que enriquecen lo ya conocido.
- **Crítica:** Examina minuciosamente cada teoría y los hallazgos expuestos con la intención de identificar nuevas interrogantes nuevos campos de investigación.

Así mismo, existen diversos tipos de investigación científica entre las que se pueden citar:

- **De acuerdo al propósito perseguido:**
 - **Investigación básica:** Su intención principal es la de ampliar el conocimiento, sin necesidad de trazarse un objetivo práctico inmediato (Cruz, 2020).
 - **Investigación exploratoria:** Consiste en buscar información inicial sobre un fenómeno nunca antes estudiado con el objetivo de generar inquietudes, con miras a una posterior profundización (Galarza, 2020).
 - **Investigación aplicada:** Se vale de conocimientos existentes para responder y dar solución a problemáticas concretas (González, 2021).
- **Conforme al enfoque metodológico asumido:**
 - **Investigación cualitativa:** Estudia fenómenos buscando comprenderlos mediante el análisis una información o dato no numérico (Arias, 2020).
 - **Investigación cuantitativa:** Busca comprender el fenómeno estudiado a través de la recolección y análisis de datos numéricos (Pérez Castaños y García Santamaría, 2023).
- **Según el alcance:**
 - **Investigación exploratoria:** Busca generar ideas e interrogantes de investigación en torno a

un tema del que se conoce muy poco o nada (Sánchez y Murillo, 2021).

- **Investigación descriptiva:** Se encarga de establecer las características del fenómeno estudiado sin necesidad de establecer relación causal (Arias y Covinos, 2021; Valle, et. al., 2022).
- **Investigación explicativa:** Se encarga de explicar el porqué de los fenómenos mediante el establecimiento de relaciones de causa y efecto entre las variables estudiadas (Esteban Nieto, 2018).
- **Con relación al diseño:**
 - **Investigación preexperimental:** Esta busca establecer una visión preliminar sobre la relación existente entre las variables; en este proceso se realiza una intervención sin necesidad de contar con un grupo control con el cual establece una comparación (Gavilánez, 2021).
 - **Investigación experimental:** Estudia, analiza y manipula las variables que componen el fenómeno con la intención de establecer una relación en la causa y el efecto que lo genera (Fainete, 2023).
 - **Investigación no experimental:** Se dedica a observar y a analizar el fenómeno en su estado natural, tal como se presenta en la realidad, sin manipular las variables (Sousa, et. al., 2007).
 - **Investigación observacional:** Se integra en el entorno natural y habitual donde se da cita el fenómeno para captar, analizar y documentar, de primera mano, todo lo acontecido mediante la observación (Manterola y Otzen, 2014).
- **También existen otros tipos de investigación como:**
 - **Investigación documental:** Se encarga de recoger y analizar información extraída de documentos y materiales bibliográficos como artículos científicos, tesis, libros, revistas, periódicos y demás (Figuerola, 2020).
 - **Investigación de campo:** Emplea técnicas metodológicas, como la encuesta y la entrevista, en la recolección de información abordando el fenómeno estudiado en su mismo entorno natural (Sandoval Forero, 2022).
 - **Investigación correlacional:** Se encarga de establecer relación entre las variables, sin necesidad de indicar la causa y el efecto que la propicia (Ramírez y Callegas, 2020).

Investigación pedagógica

La investigación pedagógica se encarga de estudiar sistemáticamente los procesos de enseñanza aprendizaje, con el objetivo de llegar a una comprensión de este fenómeno cuya visión trascienda y propicie una mejora en la práctica educativa en los diferentes niveles. Aquí, la aplicación del método científico se encuentra implícita para analizar datos empíricos e interpretarlos dentro de la coherencia de un marco teórico. La idea fundamental de todo esto, es generar un nuevo conocimiento que coadyuve a la transformación de la práctica docente y los resultados educativos (Alonzo et al., 2016; Jaramillo-Echeverri & Aguirre-García, 2021).

Enfoques de la investigación pedagógica

De acuerdo con Simancas y Hadechini (2021), la investigación pedagógica permea el sistema a través de una serie de enfoque, entre los que se pueden mencionar:

- **Enfoque curricular:** Analiza los contenidos, objetivos, métodos, estrategias y procesos de enseñanza aprendizaje.
- **Enfoque evaluativo:** Estudia los métodos e instrumentos empleados en la evaluación y medición del progreso de los estudiantes y el nivel de efectividad de las estrategias de enseñanza implementadas.
- **Enfoque didáctico:** Se encarga de analizar las metodologías y estrategias de enseñanza que resultan más efectivas y eficientes en las diferentes disciplinas o áreas académicas.
- **Enfoque de los recursos:** Explora diversos materiales, convencionales y no convencionales, tecnológicos proyectables y no proyectables, además de evaluar su efectividad en el aula.
- **Enfoque de la formación docente:** Analiza los procesos de formación inicial y continua de los docentes a fin de verificar el fortalecimiento de las competencias docentes y el desarrollo profesional alcanzado para garantizar la calidad de la enseñanza.
- **Enfoque epistémico de la pedagogía:** Agota un proceso reflexivo en torno a los fundamentos filosóficos y epistémicos que envuelven a la pedagogía como disciplina científica.
- **Enfoque de la educación inclusiva:** Estudia todas aquellas prácticas educativas promotoras de la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, haciendo parte del proceso a aquellos que presentan necesidades educativas especiales.
- **Enfoque de la investigación-acción:** Involucra a los docentes en un proceso de investigación de su propia práctica, con miras a identificar los problemas existentes y buscar soluciones mediante un plan (Saltos-Rodríguez, et. al., 2018).

Importancia de la investigación pedagógica

La importancia de la investigación pedagógica estriba en que promueve la mejora de la práctica docente, llevando al mismo a reflexionar sobre su quehacer, a identificar las áreas de mejora y a buscar nuevas estrategias que optimicen su proceso áulico; de igual manera, promueve el desarrollo profesional mediante el fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico que facilitan el análisis y resolución de problemas; así mismo, impulsa la transformación educativa desde los cambios significativos logrados en la forma de enseñar y aprender, que conllevan a alcanzar la calidad educativa; por último, contribuye al desarrollo de la pedagogía como disciplina, desde la construcción del conocimiento pedagógico como cuerpo de conocimiento científico (Balbo, 2019).

Perspectivas disciplinares de la investigación pedagógica

La investigación pedagógica es influenciada y apoyada por de disciplinas las cuales hacen un aporte significativo al estudio de la educación y los procesos que comprenden la enseñanza aprendizaje. Estas perspectivas se complementan entre sí para brindar una comprensión más clara y profunda de la realidad educativa desde un enfoque holístico multidisciplinar (Alonzo, et. al., 2016). Entre estas perspectivas se pueden mencionar las siguientes:

- **Filosofía de la educación:** Esta se encarga de analizar los fundamentos filosóficos de la educación, desde la exploración de conceptos como el conocimiento, la verdad, la razón, el valor, y la justicia desde el contexto educativo. Hace un cuestionamiento teleológico, axiológico, ético y político sobre el accionar educativo, partiendo de los aspectos teóricos y prácticos para analizar la naturaleza del aprendizaje, el rol que juega el docente y el estudiante, además de la relación establecida entre educación y sociedad (Ramos, 2023).
- **Sociología de la educación:** Estudia la relación existente entre la educación y la sociedad, enfocándose especialmente en analizar la influencia ejercida por los sistemas educativos sobre las estructuras sociales, las desigualdades, las dinámicas de poder y las culturas. Así mismo, busca comprender el carácter sociológico de la educación, como fenómeno cultural y, las múltiples implicaciones sociales que la envuelven (Manelli, 2024).
- **Psicología de la educación:** Como rama de la psicología, se encarga de estudiar científicamente el aprendizaje humano desde el contexto educativo. Se centra en comprender cómo aprenden las personas en su proceso evolutivo, es decir, desde la etapa infantil hasta la adulta, analizando factores relevantes tales como el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes. En esa misma medida, estudia la eficacia de los métodos pedagógicos empleados en el proceso y la influencia que ejerce el entorno educativo en el mismo (González, et. al., 2019).
- **Antropología de la educación:** Estudia y analiza la educación desde los aspectos culturales que

influyen en su desarrollo y trasmisión de conocimientos, valores y normas sociales, haciendo que las prácticas educativas tomen giros diferentes conforme el tipo de cultura y el grupo social que la realiza. Esta se enfoca no solo en procesos educativos formales, sino también en los informales, analizando a través de estos la formación recibida por los individuos en los diferentes contextos (Ayala Reyes, 2020).

- **Historia de la educación:** Examina la evolución, los cambios experimentados en la formulación de las ideas y la puesta en marcha de las prácticas educativas conforme pasa el tiempo. El interés fundamental es el de investigar los cambios producidos en las instituciones educativas, en los planes de estudio y los métodos empleados a través de la historia y en qué medida han afectado a la sociedad (Juárez, 2015).
- **Política educativa:** Esta analiza el conjunto de leyes, propuestas, toma de decisiones y la formulación de programas educativos que rigen el sistema educativo. Todo esto implica estudiar la factibilidad del conjunto de principios, objetivos y estrategias empleadas por un gobierno o institución para garantizar el desarrollo de la enseñanza, desde el nivel inicial hasta el superior. Aquí se observan aspectos de gestión financiera, curriculares, pedagógicos y la influencia ejercen sobre la optimización de las prácticas educativas en una sociedad (Morales, 2019).
- **Didáctica:** Se enfoca en estudiar los métodos y estrategias de enseñanza, el diseño de experiencias efectivas de enseñanza, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y la adaptación de las prácticas a las necesidades individuales y especiales de los estudiantes en busca de optimizar la adquisición de conocimientos, desarrollar las habilidades, actitudes y valores de los estudiantes para lograr una enseñanza eficaz y significativa (Casasola Rivera, 2020).
- **Currículo:** Se centra de forma especial, en el diseño y desarrollo de los planes de estudio, haciendo un análisis sobre la idoneidad de los contenidos que deben ser incluidos; además de verificar la organización de los mismos conforme a su relevancia y a la relación que guarde uno con otro. Finalmente, analiza la forma en que van a ser evaluados estos contenidos, bajo cuáles estrategias, técnicas e instrumentos se llevará a cabo este proceso, de acuerdo a la necesidad (Díaz Valencia, et. al., 2025).

Perspectivas transdisciplinares de la investigación pedagógica

La investigación pedagógica se vale de las perspectivas transdisciplinares con la intención de no verse limitada por los enfoques disciplinarios tradicionales en el abordaje de problemas complejos, haciéndolo desde una visión general e integrando diferentes disciplinas y conocimientos, incluyendo todos los saberes de los protagonistas que actúan en el proceso. Esto amerita el establecimiento de un diálogo tripartito entre los campos de conocimiento, valores y la participación comunitaria activa, para promover una transformación cultural y reorganizar la práctica educativa (Santaella Vallejo y Ruiz Simón, 2023).

Perspectivas transdisciplinares en la investigación pedagógica

- **Aprendizaje basado en proyectos (ABP):** En este se integran diversas áreas del conocimiento para propiciar un abordaje desde diferentes perspectivas y así fomentar la colaboración, la socialización, los valores y la resolución de problemas. Se emplea la investigación para abordar problemáticas reales donde prima la autonomía y a aplicación práctica de los conocimientos de los estudiantes en la creación de ciertos productos o la consecución de soluciones particulares (Botella Nicolás y Ramos Ramos, 2019).
- **Investigación-acción participativa (IAP):** Esta involucra a los actores educativos, estudiantes y docentes, en el proceso de investigación, en donde por sus propios medios y empleando métodos, técnicas y estrategias, deben identificar la problemática, elaborar un plan de mejora, implementar dicho plan de mejora en busca de soluciones, construir un conocimiento y apropiarse de este y finalmente, propiciar un cambio social (Veras-Contreras, et. al., 2023).
- **Educación para el desarrollo sostenible (EDS):** Integra el conocimiento científico en la realización de trabajos socioculturales, concebido como programa de formación ciudadana a través del cual los estudiantes desarrollan la capacidad de afrontar los desafíos ambientales y sociales que viven en el presente y aquellos que se proyectan para el futuro, de manera que aprendan a respetar, reconocer el valor y las riquezas que proceden de la tierra de los pueblos y preservarlas (Paula, 2019; Peraza, 2021).

Enfoques transdisciplinarios en la investigación pedagógica

- **Enfoque de integración disciplinar:** La transdisciplinariedad no solo busca establecer una confrontación entre disciplinas, sino propiciar una interacción entre ellas que facilite la creación de nuevos conocimientos mediante la superación de los límites propios de cada una. Con ello, se busca abordar un problema con la mayor cantidad de herramientas para lograr la efectividad de la solución, cada disciplina aportando sus experiencias y métodos en la generación de soluciones que enriquezcan la comprensión del tema abordado (Molina Gutiérrez, et. al., 2023).
- **Enfoque del diálogo de saberes:** En la construcción de saberes, reconoce que los actores del proceso, estudiantes, docentes, comunidad educativa, expongan sus experiencias para de esta manera construir conocimiento, sin importar los orígenes culturales de estos grupos. Lo esencial es cambiar la idea de validez de un conocimiento único, para reconocer la legitimidad que guarda la construcción de saberes a través de la mezcla de lo científico con lo tradicional (Amóntegui, 2024).
- **Enfoque de la comprensión de complejidad:** Facilita el estudio de los fenómenos educativos que van más allá de la esencia de las disciplinas y que solo a través de la interconexión con otras pueden ser explicadas y comprendidas, tomando en cuenta la interdependencia de elementos

que son parte de las dinámicas emergentes de estos sistemas complejos, considerando así a la sociedad, la naturaleza y los procesos cognitivos como elementos importantes involucrados en este hecho (Benavides, et. al., 2025).

- **Enfoque de la transformación educativa:** Pretende propiciar cambios importantes en la práctica pedagógica a través de la promoción de la participación activa de los estudiantes, llevándolos a reflexionar sobre sus experiencias para alcanzar un desarrollo pleno de la visión integral de la realidad que lo embarga conforme a los desafíos que trae consigo el siglo XXI en torno a la enseñanza aprendizaje de calidad (Díaz, et. al., 2024).
- **Enfoque de la formación integral:** Implica considerar todas las dimensiones humanas como la cognitiva, emocional, social, afectiva, ética y física para lograr el desarrollo de competencias con las que los estudiantes aprendan a reconocer, analizar de forma crítica y luego formular esquemas de trabajo que les ayuden a afrontar los desafíos que presenta el mundo en la actualidad (Villegas, et. al., 2019).

Autores que marcan pauta en la definición de la investigación pedagógica mundial y latinoamericana

La investigación pedagógica mundial ha encontrado en Jean Piaget, Lev Semiónovich Vygotsky y John Dewey, algunas caras representativas que han hecho aportes significativos y es que estos han dejado huellas muy marcadas que hoy son el fundamento para la comprensión del aprendizaje y la enseñanza. Asimismo, Latinoamérica ha encontrado en Paulo Freire la columna en la que se ha sustentado el desarrollo de una pedagogía crítica con la que persigue lograr una transformación social usando la educación como medio.

Autores destacados en la investigación pedagógica mundial:

- **Jean Piaget:** El desarrollo cognitivo fue la teoría que propuso, sustentó y convirtió en un hito de referencia en la investigación pedagógica. En ella describió cada una de las etapas o estadios por los que transcurre el niño en su proceso de desarrollo y maduración cognitiva, denominándolas de la siguiente manera: Etapa sensoriomotriz (0-2 años); Etapa preoperacional (2-7 años); Etapa de las operaciones concretas (7-11 años) y, Etapa de las operaciones formales (12 años en adelante) (Arroyo, et. al., 2017).
- **Lev Semiónovich Vygotsky:** Su teoría sociocultural subraya el importante papel que juega el contexto social y cultural en el aprendizaje y desarrollo cognitivo del niño, destacando la influencia ejercida por la interacción social y la mediación semiótica en este proceso. Su planteamiento parte de que el aprendizaje es un proceso social que facilita que los niños adquieran habilidades y desarrollen conocimientos a través del intercambio que llevan a cabo con otros individuos de mayor experiencia (García, 2020; Toruño Arguedas, 2020).
- **John Dewey:** Su teoría de *aprender haciendo* partía de presentar una situación o problema

relacionado con la vida común y para resolverlo empleaba un método general de investigación en el que, tanto el docente debía emplear un método de enseñanza claro y preciso, así como el estudiante debía acceder mediante un método de aprendizaje que le fuera factible. Para Dewey, la educación era una construcción social y, por ende, el currículo debe contemplar y reflejar la participación de la sociedad y la comunidad en los procesos de enseñanza aprendizaje (Mattarollo y Sánchez García, 2024).

- **Paulo Freire:** Su teoría se basa en la obra *Pedagogía del oprimido*, la cual se convirtió en el referente icónico de la pedagogía crítica y en esta se promueve la educación como una práctica liberadora y de conciencia crítica. Aquí prima la teoría dialógica que parte del acto de conciencia en el que entra el opresor, para llegar al reconocimiento de los saberes que posee el oprimido, donde el diálogo representa el camino hacia la liberación de la injusticia y opresión (Muñoz, 2020)

En Latinoamérica la investigación pedagógica tuvo grandes representantes, como:

- **Paulo Freire (brasileño):** Con su pedagogía del oprimido, ha logrado inspirar movimientos educativos y sociales en toda América Latina. Despertando las conciencias de los oprimidos, quienes levantaron su voz en una acción participativa con la buscaban construir una sociedad más justa (Muñoz, 2020).
- **Aníbal Ponce (argentino):** Su reflexión en torno a la relación entre educación y sociedad, lo llevó a abogar por una educación que estuviera al servicio del pueblo. Entendía que la educación era el vehículo a través del cual las clases dominantes moldeaban el pensamiento y el accionar de los niños para que estos se ciñeran a ciertas condiciones, que posteriormente incorporarían a su propia existencia (Parra Moreno, 2016).
- **Domingo Faustino Sarmiento (argentino):** Es considerado el padre de la educación pública en Argentina. Fue promotor de la alfabetización masiva y la creación de escuelas para todos, en tiempos en que la sociedad sufría una transformación profunda. Por medio de la educación, propiciaba la igualdad social y procuraba formar a un ciudadano que se correspondiera con la nación que se estaba creando (Escudero, 2014).
- **José Carlos Mariátegui (peruano):** Estableció un análisis de la educación a partir de una perspectiva marxista, asociándola a la lucha de clases y a la liberación social. Abogó por una descolonización de la educación peruana, partiendo de que la herencia colonial perpetuaba la desigualdad social y económica. Por lo que propuso una educación en la que se considerara la realidad de la cultura y que atendiera las necesidades de las mayorías (Ward, 2020).
- **Eugenio María de Hostos (puertorriqueño):** Reconocido por su pedagogía hostosiana, se centró en la formación de individuos críticos, dueños de una conciencia nacionalista y capaces de pensar y razonar desde el orden científico. Para él, la educación debía fundamentarse en dos

elementos importantes, la ciencia y la razón, promoviendo así un pensamiento crítico y liberal. Su labor investigativo-pedagógica permeó a muchos países latinoamericanos, de forma especial a República Dominicana, donde creó la primera Escuela Normal (Rodríguez, 2015).

- **José Martí (cubano):** Su enfoque fue dirigido hacia la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la causa de su tiempo. Su trabajo pedagógico se enfocó en aspectos tales como educación para la vida, la formación integral, la educación como transformación social, la importancia del docente como guía y facilitador del aprendizaje y la pedagogía crítica, bajo la premisa de formar ciudadanos conscientes y comprometidos con la justicia social (Trujillo Delgado, et. al., 2019).
- **Pedro Henríquez Ureña (dominicano):** Su enfoque se centró en la formación de la identidad cultural latinoamericana a través de una conciencia cultural y la educación era la herramienta idónea para alcanzar esta meta. Entendía que solo la cultura era capaz de salvar a los pueblos, dedicándose a investigar y reflexionar sobre los temas educativos y culturales. Dejó su legado en la formación de una generación de notables intelectuales a través de su enfoque multidisciplinario (Escolano Giménez, 2022).

Modelos y alternativas de la investigación pedagógica de avanzada

Los modelos de investigación pedagógica de avanzada constituyen el conjunto de enfoques y metodologías innovadoras con las que se pretende llegar a una comprensión de los procesos de enseñanza aprendizaje y mejorarlos. Entre estos modelos prima el enfoque en la práctica, la reflexión crítica y la transformación de la realidad educativa (Díaz, et. al., 2024). Estos modelos se pueden resumir en:

- **Investigación-acción:** Este modelo se centra en que el docente reflexione sobre su propia práctica y para ello, se debe involucrar activamente en el proceso investigativo procurando resolver el problema que ha surgido en el aula, de manera que esto genere un nuevo conocimiento en torno al que se establezca una reflexión crítica sobre dicha experiencia (Saltos-Rodríguez, et. al., 2018)
- **Etnografía educativa:** Este modelo busca comprender las dinámicas sociales y culturales que influyen en el proceso de aprendizaje en un contexto educativo particular. Mediante un enfoque cualitativo, facilita el análisis de las relaciones establecidas entre los estudiantes, docentes y entorno escolar (Vásquez Dzul, 2017).
- **Estudio de caso:** Este modelo busca analizar de manera profunda un caso en particular, llegando a abordar como objeto estudiado, a un estudiante, un aula, un centro educativo, un programa educativo, con el propósito de comprender todas las particularidades que lo conforman y de este modo, generar un conocimiento sobre sus procesos (Fernández, et. al., 2019).

- **Modelos cognitivos y constructivistas:** Estos modelos consideran que el conocimiento ha de resultar de la construcción activa en la que se sumerge el estudiante, desarrollando habilidades de pensamiento que lo lleven a resolver problemas de su entorno y finalmente, a un proceso de metacognición que le permita comprender cómo piensa, aprende y recuerda la información en sí mismo.
- **Modelos pedagógicos transformadores:** Estos modelos buscan propiciar cambios importantes en la práctica educativa y en esa misma medida, en la realidad social. Se centra en la promoción de la justicia social, la participación activa de los estudiantes y en la autonomía que estos puedan alcanzar (Araya-Crisóstomo y Urrutia, 2022).

Las alternativas ofrecidas en la investigación pedagógica avanzada están conformadas por un variado conjunto metodológico, con el que se busca abordar los procesos de enseñanza aprendizaje de forma efectiva. Dentro de estas alternativas se encuentran los enfoques cualitativos como la investigación-acción y los estudios de caso; los enfoques cuantitativos y experimentales, así como también, las tendencias emergentes en la investigación participativa y los estudios de campo. El uso de enfoques mixtos y el llamado multimétodo, en los que se combinan varios enfoques metodológicos.

También existen algunas tendencias emergentes como la neuroeducación, la educación inclusiva, educación intercultural, tecnologías digitales, investigación sobre la formación docente, evaluación educativa, investigaciones sobre el currículo. Todo reviste una vital importancia puesto que el objetivo principal de la investigación pedagógica es el de mejorar la calidad de la educación a través de la transformación de la práctica pedagógica.

Orientación de la guía de estudio como consigna orientadora

La orientación de una guía de estudio hace la función de consigna orientadora o directora al ofrecer lineamientos claros y precisos que llevan al estudiante hasta el aprendizaje. Actúa como un mapa que guía y lleva al estudiante a través del contenido, facilitándole una comprensión sobre lo que se espera que él logre y cómo lo alcance, es decir, que pueda alcanzar los objetivos de aprender (Rodríguez, et. al., 2017).

La orientación en una guía de estudio funciona de la siguiente manera:

- **Definición de objetivos:** Se debe establecer con claridad lo que el estudiante debe aprender, los objetivos específicos a alcanzar con la asignatura o tema a abordar, además de los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar.
- **Estructura del contenido:** Se organiza la información bajo una secuencia lógica, distribuyendo el contenido en unidades o módulos para lograr un mejor y más fácil manejo de los mismos.
- **Actividades de aprendizaje:** Se establecen un conjunto de actividades que sirven de guía para el estudiante por los contenidos, así pues, se realizan lecturas, ejercicios, investigaciones,

discusiones, análisis que aseguran una comprensión más acabada y profunda del tema.

- **Evaluación:** Se establecen mecanismos de valoración y medición, como cuestionarios, exámenes, proyectos, presentaciones, para evaluar el progreso y nivel de comprensión alcanzado por el estudiante.
- **Recursos adicionales:** Se ofrece material de apoyo complementario, como artículos, tesis, videos, páginas web, con la intención de ampliar la comprensión del tema y afianzar los contenidos programáticos que han de aprenderse.

El estado del arte en la investigación pedagógica

El estado del arte en la investigación pedagógica hace referencia a un abordaje metodológico documental a través del cual se pretende presentar una síntesis de temas estrechamente ligados al ámbito de la educación. Esto implica entrar en un proceso de revisión de la literatura ya existente e identificar las líneas de propensión existentes, las carencias o vacíos existentes, llegar a deliberaciones importantes frente a ello y presentar nuevas propuestas que enriquezcan la temática, que además puedan convertirse en nuevas líneas de debate o investigación con un sentido epistémico crítico.

Conforme a lo expresado por Guevara Patiño (2016) “El estado del arte es una categoría central y deductiva que se aborda y se propone como estrategia metodológica para el análisis crítico de las dimensiones política, epistemológica y pedagógica de la producción investigativa en evaluación del aprendizaje” (p. 166). A continuación, se presentan los conceptos y objetivos del estado del arte:

Como metodología documental, el estado del arte se fundamenta en la revisión sistemática de manuscritos o documentos que van desde artículos científicos, ensayos críticos, libros, informes académicos, tesis, periódicos y/o cualquier documento que contenga información relevante.

Desde la síntesis y el análisis, no solo pretende hacer acopio de información, sino de hacer un análisis crítico de la información donde se identifiquen patrones comunes, coincidencias, contradicciones y oportunidades de mejora.

En torno a la identificación de vacíos y tendencias, propicia un acercamiento a los temas que más han sido objeto de investigación, permite determinar cuáles han sido los menos interesantes para analizar y descubrir cuáles son los debates más actualizados establecidos en torno a la temática estudiada.

Conforme a la creación de base para nuevas investigaciones, el estado del arte permite crear un mapeo epistémico sobre el conocimiento ya existente, sirviendo como hito de referencia para que los investigadores puedan formular sus cuestionamientos de forma más precisa y acertadas al presentar y desarrollar nuevas propuestas de investigación.

Frente al desarrollo profesional, el estado del arte constituye una herramienta importante a través de la

cual todos los involucrados en el ámbito educativo tengan la oportunidad de actualizar sus conocimientos y de crear planes de mejora para su práctica docente.

De acuerdo con George Reyes (2019), el estado del arte pasa por un proceso de construcción en el que se agotan varios pasos, entre ellos:

- Delimitación del tema: en este se debe definir el área a estudiar de manera específica y establecer los límites temporales y geográficos.
- Búsqueda y selección de fuentes: aquí se identifican y acopian los documentos de mayor relevancia para el estudio.
- Análisis y síntesis: los documentos se someten a un análisis riguroso en el que se identifican ciertos elementos como autores clave, teorías más relevantes, metodologías empleadas y los resultados.
- Elaboración del informe: finalmente, se debe redactar un documento en el que se presente un resumen sistemático del conocimiento recogido, acumulado y construido, además de las tendencias, vacíos y la identificación de futuras líneas de investigación.

METODOLOGÍA

Este estudio se fundamentó en una revisión bibliográfica de tipo descriptiva, utilizando como fuente artículos científicos. Las variables de estudio fueron 1) Estado del arte 2) Investigación pedagógica 3) Modelos y alternativas actuales. La revisión bibliográfica usando como medio las bases de datos Google Académico, Scielo, Dialnet y Redalyc. Para lograr la efectividad de la selección se establecieron ciertos criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de inclusión:

- Artículos de revistas comprendidos entre los años 2015-2025.
- Artículos de interés muy elevado con fechas anteriores al 2015.
- Textos escritos en idioma español.

Criterios de exclusión:

- Información repetida.
- Información que no resultara relevante tras la revisión del artículo.
- Textos no completos.

- Textos escritos en otras lenguas que fuera español.

Tras llevar a cabo el proceso de búsqueda de la bibliografía a través de las bases de datos, fueron encontrados 60 documentos de los cuales, 26 en Google Académico, 22 en Scielo, 9 en Dialnet y 3 en Redalyc. Respecto a la actualidad de los documentos, seleccionaron 2 documentos del año 2025, 4 del 2024, 6 del 2023, 5 del 2022, 6 del 2021, 13 del 2020, 9 del 2019, 2 del 2018, 4 del 2017, 3 del 2016, 3 del 2015, 2 del 2014 y 1 del 2007.

Se empleó un método mixto, combinando lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo facilitó la recolección de la información de orden teórico sobre el estado del arte de la investigación pedagógica, sobre la base de los modelos y alternativas actuales con un carácter propositivo de avanzada, a través del análisis de contenido documental. Lo cuantitativo estuvo sujeto a la recolección de un conjunto de documentos que fueron organizados, sistematizados y cuantificados a través de un análisis estadístico.

El diseño de investigación fue no experimental-observacional, en tanto que, el proceso se limitó a la búsqueda, revisión, lectura, análisis y catalogación de la información de acuerdo a como fue mostrada en el documento original, haciendo uso de técnicas de redacción como la paráfrasis o licencias de redacción académica como el empleo de citas textuales, con las que se mantuvo el sentido, coherencia y cohesión de la información.

La técnica de recolección de la información empleada se basó en una selección y descarte simple, permitiendo seleccionar aquellos documentos que cuyo contenido era pertinente y que guardaba relación con el tema de investigación; así mismo, propició el fácil rechazo de los documentos cuyo contenido no se relacionaba con la investigación ni hacía ningún aporte a la misma.

El instrumento de recolección de información aplicado fue la matriz de datos, con carácter de elaboración propia, en la que organizó la información de cuyos documentos cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, además de que la matriz facilitó establecer una cuantificación de los documentos seleccionados de cada una de las bases de datos abordadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1

Selección de la bibliografía o literatura

Bases de datos empleadas	Cantidad de documentos	Porcentaje
Google Académico	26	43.3 %
Scielo	22	36.7 %
Dialnet	9	15 %
Redalyc	3	5 %
Total	60	100 %

Fuente: Elaboración propia a partir de la selección de documentos, 2025.

En la tabla se puede apreciar que, conforme a las bases de datos que fueron empleadas en la búsqueda bibliográfica, Google Académico fue la de mayor aporte, con un total de 26 documentos; Scielo aportó 22 documentos; Dialnet aportó 9 documentos y Redalyc aportó 3 documentos.

Tabla 2

Documentos encontrados y seleccionados de acuerdo al año

Año	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2007
Cantidad de documentos	2	4	6	5	6	13	9	2	4	3	3	2	1
Porcentaje	3.3%	6.7%	10%	8.3%	10%	21.7%	15%	3.3%	6.7%	5%	5%	3.3 %	1.7%

Fuente: Elaboración propia a partir del año de selección de los documentos, 2025.

Conforme a los criterios de inclusión establecidos, la selección estaría comprendida entre el 2015 y 2025, exceptuando aquellos documentos publicados en fechas anteriores al 2015, pero que contenían información importante y de provecho para la investigación. En ese sentido, aquí se observa que el año que aportó mayor cantidad de documentos fue el 2020 con 13 documentos; seguido del 2019 con 9 documentos; 2023 y 2021 con 6 documentos cada uno; 2024 y 2017 con 4 documentos cada uno; 2025, 2018 y 2014 con 2 documentos; por último, el 2007 con 1 documento. A partir de esto se infiere que, los documentos empleados para la construcción de esta revisión bibliográfica tienen un carácter de actualidad importante.

Tabla 3

Caracterización de las investigaciones de acuerdo al autor, año, título y objetivo

No.	Autor y año de publicación	Título del artículo	Objetivo de la investigación
1	Benavides, D., Rojas, L. M. y Rodríguez, L. Y. (2025).	Comprensión del paradigma de la complejidad en la educación contemporánea. necesidades conceptuales del docente, para una formación trascendental.	Ofrecer una mirada comprensiva y práctica sobre las múltiples facetas de la supervisión educativa.
2	Díaz Valencia, J. A., Rivadeneira Díaz, Y. M., Cueva Rey, A. S., y Cedeño Pincay, J. C. (2025).	Integración de la investigación en el currículo pedagógico: avances y desafíos. Una revisión sistemática.	Examinar los avances y los retos que se han documentado en la literatura científica sobre cómo integrar la investigación en el currículo pedagógico en los últimos años.
3	Amórtegui, E. D. R. (2024).	El Diálogo de Saberes: Estrategia Pedagógica para la Recuperación Cultural.	Analizar la relevancia del diálogo de saberes como herramienta educativa para revitalizar el sentido de pertenencia y la apropiación social del patrimonio cultural,
4	Díaz, D. J. H., Cisneros, M. G. V., Gutiérrez, J. P. C., y Luna, P. S. F. (2024).	Transformación educativa: integración de enfoques pedagógicos innovadores y tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje.	integrar metodologías pedagógicas innovadoras y tecnologías emergentes en el ámbito educativo radica en transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje para promover un aprendizaje significativo, inclusivo y alineado con las demandas del siglo XXI.

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 5 | Varas-Contreras, J. A., Esteves-Fajardo, Z. I., y Vélez-Sancarranco, M. A. (2023). | La investigación acción participativa en la inclusión educativa universitaria. | Mostrar sus principales atributos que la caracterizan como herramienta para el cambio y la transformación de los contextos educativos universitarios que se abocan a desplegar y fortalecer procesos de inclusión educativa. |
| 6 | Santaella Vallejo, A., y Ruiz Simón, E. (2023). | La transdisciplinariedad educativa: análisis del marco conceptual, metodologías, contexto y medición. | profundizar en la correcta comprensión del modelo educativo transdisciplinar y establecer un marco conceptual claro que permita su definición y medición |
| 7 | Araya-Crisóstomo, S. P., y Urrutia, M. (2022). | Aplicación de un modelo educativo constructivista basado en evidencia empírica de la neurociencia y sus implicancias en la práctica docente | investigar la aplicación de ejes pedagógicos de un modelo educativo constructivista, basado en evidencia neurocientífica, y de etapas de un ciclo didáctico constructivista en profesores de Chile |
| 8 | Villalobos-López, J. A. (2022). | Metodologías Activas de Aprendizaje y la ética Educativa. | Destacar el rol fundamental que presentan las metodologías activas de aprendizaje, donde el proceso educativo se centra en fomentar la participación integral y dinámica del estudiante, en lugar de que solo sea receptor de conocimientos. |
| 9 | Ward, T. (2020). | José Carlos Mariátegui: Cuando la pedagogía conduce al neocolonialismo; algunas reflexiones sobre la educación | Efectuar un análisis de la sección de los Siete ensayos de interpretación de la literatura peruana de Mariátegui que dialogan con los ensayos “Las profesiones liberales en el Perú” y “El factor económico en la educación nacional” de Manuel Villarán |
| 10 | Figuerola, D. M. R. (2020). | El método de investigación documental. Los métodos de investigación para la elaboración de las tesis de maestría en educación | Fortalecer las habilidades investigativas de sus estudiantes. |
| 11 | George Reyes, C. E. (2019). | Estrategia metodológica para elaborar el estado del arte como un producto de investigación educativa | Presentar una propuesta para confeccionar el estado del arte partiendo del análisis de su conceptualización, asimismo se exploran los momentos que se deben transitar para desarrollar esta actividad en el proceso investigativo. |
| 12 | Villegas, F. V., Hidalgo, C. V., y Suárez, W. (2019) | Modelo de formación integral y sus principios orientadores: caso Universidad de Antofagasta. Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, | Presenta un modelo de formación integral desde el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Antofagasta. |

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 13 | Esteban Nieto, N. (2018). | Tipos de investigación. | Analizar tipos de investigación y destacar su importancia en el proceso de la investigación científica. |
| 14 | Saltos-Rodríguez, L. J., Loor-Salmon, L. D. R., y Palma-Villavicencio, M. M. (2018). | La Investigación: acción como una estrategia pedagógica de relación entre lo académico y social. | Presenta un estudio de la investigación - acción como una estrategia pedagógica de relación entre lo académico y social. |

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos más actualizados recogidos y seleccionados para la construcción del estado del arte, 2025.

La identificación de las tendencias sobre la investigación pedagógica se realizó a partir de 14 de los artículos científicos más actualizados con los que se construyó el estado del arte de este estudio de revisión bibliográfica. Cada uno de estos trabajos están relacionados con la investigación pedagógica desde los diferentes ámbitos que la misma se presenta y en los contextos en los que toma lugar. Asimismo, enfatiza algunos personajes que hicieron aportes desde y hacia la investigación pedagógica.

DISCUSIÓN

Conforme a los hallazgos, como resultado de la búsqueda sistemática de información en los diferentes documentos emanados de las bases de datos empleadas y dando respuesta a las variables surgidas del objetivo establecido, se declara lo siguiente:

Investigación pedagógica, al valerse de enfoques transdisciplinarios, persigue superar todas aquellas limitaciones que fueron trazadas por las perspectivas tradicionales al momento de adentrarse en los problemas del ámbito educativo que resultan complejos de abordar. Lograr establecer esta visión integradora tiene sus implicaciones que van, desde el establecimiento de un diálogo directo entre la epistemología, axiología, sociología y la democracia, en tanto, que se le da participación a la comunidad con la intención de fomentar una transformación cultural y de hecho, reorganizar y fortalecer la práctica educativa. Al respecto, Alonzo et al. (2016) y Jaramillo-Echeverri & Aguirre-García (2021) expresan que, la investigación pedagógica analiza los procesos educativos y para ello se vale del método científico para generar un nuevo conocimiento que propicie un cambio en la práctica docente. De igual manera, Simancas y Hadechini (2021) manifiestan que, la investigación pedagógica se vale de un conjunto de enfoques como el curricular, evaluativo, didáctico, recursos, formación docente, epistémico de la pedagogía, educación inclusiva y la investigación-acción, para lograr permear el sistema. La importancia de la investigación pedagógica radica en promover la mejora en la práctica docente desde de la reflexión y la identificación de las debilidades, lograda a través de puesta en marcha de estrategias que permiten construir un conocimiento pedagógico.

Desde lo modelos y alternativas actuales, la investigación pedagógica se convierte en transdisciplinar y esa condición le permite abordar los problemas más complejos de forma más efectiva, debido a que integra disciplinas y conocimientos alternos, que van más allá de la visión de los enfoques tradicionales. Estos modelos y alternativas transdisciplinarios propician el diálogo entre los diferentes campos del saber, tomando convenientemente, lo mejor de cada uno de ellos y empleándolos en el impulso activo de la cultura, sus valores

desde una práctica educativa más consciente. Al respecto, Molina Gutiérrez, et. al. (2023) puntualiza que, la transdisciplinariedad no persigue establecer un confrontamiento banal entre las disciplinas, sino que propicia su interacción en busca de la creación de conocimientos que coadyuven a superar las dificultades. De igual manera Benavides, et. al. (2025) manifiesta que, en este proceso lo más importante es el análisis del fenómeno educativo y su mejora y, antepone esto a la esencia misma de las disciplinas involucradas.

El estado del arte puede a su vez, hacer de técnica, método o estrategia para lograr establecer un análisis concreto tras la revisión exhaustiva del conocimiento que ya existe y que, al sistematizarlo, combinarlo, criticarlo y decodificarlo, da paso a la creación de nuevos conocimientos. Por tal razón, Guevara Patiño (2016) propone el estado del arte como una categoría central y deductiva que puede ser aplicada como una estrategia metodológica para establecer un análisis crítico de los fenómenos que se dan cita en cualquier campo y especialmente en el de la investigación pedagógica.

CONCLUSIONES

Fruto de los resultados y la discusión establecida en torno a ellos, las conclusiones se presentarán propiamente apegadas al objetivo fundamental de la investigación, las cuales serán presentadas a continuación:

La investigación pedagógica tiene un carácter transformacional que no le ha sido dado por simple inspección, sino que, ha sido fortalecida por el abordaje que ha hecho el maestro, desde los diferentes métodos, enfoques, modelos y estrategias. Todo esto lo han llevado a conclusiones tras las cuales ha construido un pensamiento epistémico en cuya visión ha logrado cambiar y dinamizar aspectos educativos no solo ligados a su práctica pedagógica, sino también a aspectos curriculares, de evaluación, de gestión y de construcción teórica.

La investigación pedagógica con sus diferentes enfoques, perspectivas disciplinares y sobre todo, transdisciplinares se ha convertido en una práctica necesaria y obligatoria en los diversos ámbitos y niveles educativos en el mundo y en Latinoamérica; tanto que, la práctica y visión particular de ciertos hombres se ha convertido en hito de referencia para muchos que han decidido seguir sus pasos en la transformación de la educación desde sus posibilidades, teniendo así grandes resultados que pueden llegar a ser replicados en otros espacios de similar condición.

Ya es un hecho que, en las aulas y a partir de proyectos de investigación de mayor importancia se están abordando problemáticas desde una o varias perspectivas transdisciplinares ya que se ha determinado que el empleo de multimétodos ofrece mayores posibilidades en el alcance de los objetivos, es decir, que cada perspectiva de investigación pedagógica incluida recoge información diferente del problema y al final se complementan para dar solución de forma holística e integral dejando un margen de error muy mínimo o nulo en la solución ofrecida, facilitando así una construcción epistémica mucho más sólida y acabada.

Los modelos y alternativas de la investigación pedagógica de avanzada son múltiples, variados y fáciles de ser aplicados, considerando que cada uno tiene su complejidad particular en cuanto al protocolo se refiere; sin embargo, sus bondades permiten que sean ajustados a cualquier circunstancia y vistos con el cristal de la transmodernidad, junto a todos los avatares que trae esta consigo.

Desde los procesos internos de la investigación pedagógica se deben establecer parámetros precisos a través de consignas que ofrezcan una orientación clara sobre todo cuando se debe hacer, puesto que de ello depende que se llegue a una conciencia epistémica capaz de producir y crear nuevos conocimientos, aquellos que sirvan de aporte para que las problemáticas sean comprendidas y en esa misma medida, solucionadas. Sin la existencia de la orientación de la guía de estudio como consigna orientadora, no se tendrá a entes pensantes y capaces de ser críticos ante las realidades que les circundan, mucho menos, capaces de transformar esas realidades. De manera que, esta guía o mapa lleva al individuo a alcanzar los objetivos de aprendizaje y conocimiento que debe desarrollar, así como lo que debe aprender, cómo lo debe aprender y autoevaluarse para conocer su propio progreso.

Respecto al estado del arte en la investigación pedagógica, es importante contar con una historiografía analítica de las diferentes metodologías, perspectivas y teorías que envuelven la investigación pedagógica y ver cómo los investigadores lo han utilizado en la construcción de narrativas en las que cuentan las proezas logradas en el pasado, pero también las novedades actuales, es decir, que el estado del arte no solo es una recopilación de documentos, hechos e información, sino que por medio de este se hace un examen de lo que se ha hecho, de cómo se ha hecho, su interpretación y presentación conforme pasa el tiempo. El estado del arte es un ejercicio epistémico que implica una reflexión crítica sobre el conocimiento existente sobre un ámbito en particular, en este caso, sobre la investigación pedagógica, en cuya intención reside la comprensión de cómo fue construido el conocimiento y las implicaciones teórico-prácticas que la envuelven.

REFERENCIAS

- Alonzo, Y., Delgado, D. P., Guardado, Y. A. (2016). La investigación pedagógica en el proceso de evaluación. *Educación Médica Superior*, 30(3), 18.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10150513>
- Amórtégui, E. D. R. (2024). El Diálogo de Saberes: Estrategia Pedagógica para la Recuperación Cultural. *epsir: European Public & Social Innovation Review*, (9), 524.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9861821>
- Araya-Crisóstomo, S. P., Urrutia, M. (2022). Aplicación de un modelo educativo constructivista basado en evidencia empírica de la neurociencia y sus implicancias en la práctica docente. *Información tecnológica*, 33(4), 73-84.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642022000400073&script=sci_arttext&lng=en
- Arias, J. (2020). *Técnicas e instrumentos de investigación científica*. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación Tecnológica.

<https://doi.org/http://hdl.handle.net/20.500.12390/2238>

Arias, J., Covinos, M. (2021). *Diseño y metodología de la investigación*. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

<https://doi.org/http://hdl.handle.net/20.500.12390/2260>

Arroyo, P. A. A., Zurita, M. M. M., Arequipa, C. R. P. (2017). Análisis de la Teoría de Psico-genética de Jean Piaget: Un aporte a la discusión. *Dominio de las Ciencias*, 3(3), 833-845.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6326679>

Ayala Reyes, S. (2020). Antropología de la educación en México: trama interdisciplinar y urdimbre política. *Inter disciplina*, 8(22), 137-155.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-57052020000300137&script=sci_arttext

Balbo, J. (2019). Retos del docente universitario: la investigación pedagógica. *Acción Pedagógica*, 28(1), 174-183.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7997876>

Benavides, D., Rojas, L. M. Rodríguez, L. Y. (2025). Comprensión del paradigma de la complejidad en la educación contemporánea. necesidades conceptuales del docente, para una formación trascendental. *Dialéctica*, 2(25).

<https://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialectica/article/view/4017>

Botella Nicolás, A. M., Ramos Ramos, P. (2019). Investigación-acción y aprendizaje basado en proyectos. Una revisión bibliográfica. *Perfiles educativos*, 41(163), 127-141.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982019000100127&script=sci_arttext

Casasola Rivera, W. (2020). El papel de la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios. *Comunicación*, 29(1), 38-51.

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-38202020000100038

Cruz, P. (2020). *Modelos epistemológicos de la medicina moderna*. Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Universidad Salazar.

<https://doi.org/https://salazarvirtual.sistemaeducativosalazar.mx/>

Díaz Valencia, J. A., Rivadeneira Díaz, Y. M., Cueva Rey, A. S., Cedeño Pincay, J. C. (2025). Integración de la investigación en el currículo pedagógico: avances y desafíos. Una revisión sistemática. *RECIMUNDO*, 9(2), 697-709.

<https://www.recimundo.com/~recimund/index.php/es/article/view/2681>

Díaz, D. J. H., Cisneros, M. G. V., Gutiérrez, J. P. C., Luna, P. S. F. (2024). Transformación educativa:

- integración de enfoques pedagógicos innovadores y tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. *REINCISOL: Revista de Investigación Científica y Social*, 3(6), 6001-6024.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9903899>
- Escolano Giménez, L. A. (2022). Labor de Pedro Henríquez Ureña en la articulación del ámbito cultural hispanoamericano (1904-1924). *Tzintzun. Revista de estudios históricos*, (75), 119-151.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-719X2022000100119&script=sci_arttext
- Escudero, J. C. (2014). Influencia educacional de Domingo Faustino Sarmiento en Chile. *Dos puntas*, (10), 183-204.
- Espinoza Freire, E. E. (2020). La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico. *Conrado*, 16(75), 103-110.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442020000400103&script=sci_arttext
- Esteban Nieto, N. (2018). *Tipos de investigación*. Universidad Santo Domingo de Guzmán.
<https://core.ac.uk/download/pdf/250080756.pdf>
- Fainete, S. (2023). Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 3(8), 82-95.
<https://idicap.com/ojs/index.php/ogmios/article/view/226>
- Fernández, B. E. C., Cortés, D. F. G., Palacio, E. V. G. (2019). El estudio de caso como alternativa metodológica en la investigación en educación física, deporte y actividad física. Conceptualización y aplicación (Case study as a methodological alternative in research in physical education, sport, and physical activi. *Retos*, 35, 422-427.
<https://revistaretos.org/index.php/retos/article/view/60168>
- Figuroa, D. M. R. (2020). *El método de investigación documental*. Los métodos de investigación para la elaboración de las tesis de maestría en educación, 7-22.
https://www.researchgate.net/profile/diana-revilla-figuroa/publication/343426365_libro_los_metodos_de_investigacion_-_maestria_2020/links/5f29733da6fdccc43a8e56a/libro-los-metodos-de-investigacion-maestria-2020.pdf
- Galarza, C. A. R. (2020). Los alcances de una investigación. *CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica*, 9(3), 1-6.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7746475>
- Guerra García, J. (2020). El constructivismo en la educación y el aporte de la teoría sociocultural de Vygotsky para comprender la construcción del conocimiento en el ser humano. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 7(2).
<https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2033>

- García, M. J. M., Castro, A. M. P. (2017). La investigación en educación. *Notas teórico-metodológicas de pesquisas em educação: concepções e trajetórias*, 1, 13-40.
https://books.scielo.org/id/yjxdq/pdf/mororo-9788574554938-01.pdf?fbclid=IwAR0JwekZRI5JUmv0UzryksQouSp-ZTzC25pa_l3ttbyYQq9Wm6vW57Ei6_E
- Gavilánez, F. (2021). *Diseños y análisis estadísticos para experimentos agrícolas*. Ediciones Díaz de Santos.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=AGY4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Gavil%C3%A1nez,+F.+\(2021\).+Dise%C3%B1os+y+an%C3%A1lisis+estad%C3%ADsticos+para+experimentos+agr%C3%ADcolas.+Ediciones+D%C3%ADaz+de+Santos.&ots=TGsl1p6fav&sig=Xi-zDK_Clf53iVD20bl0eXE_j2k#v=onepage&q=Gavil%C3%A1nez%20\(2021\).%20Dise%C3%B1os%20y%20an%C3%A1lisis%20estad%C3%ADsticos%20para%20experimentos%20agr%C3%ADcolas.%20Ediciones%20D%C3%ADaz%20de%20Santos.&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=AGY4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Gavil%C3%A1nez,+F.+(2021).+Dise%C3%B1os+y+an%C3%A1lisis+estad%C3%ADsticos+para+experimentos+agr%C3%ADcolas.+Ediciones+D%C3%ADaz+de+Santos.&ots=TGsl1p6fav&sig=Xi-zDK_Clf53iVD20bl0eXE_j2k#v=onepage&q=Gavil%C3%A1nez%20(2021).%20Dise%C3%B1os%20y%20an%C3%A1lisis%20estad%C3%ADsticos%20para%20experimentos%20agr%C3%ADcolas.%20Ediciones%20D%C3%ADaz%20de%20Santos.&f=false)
- George Reyes, C. E. (2019). Estrategia metodológica para elaborar el estado del arte como un producto de investigación educativa. *Praxis educativa*, 23(3), 29-32.
https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0328-97022019000300029&script=sci_arttext
- González, J. (2021). *Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario* (Vol. 171). Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha.
<https://www.torrossa.com/it/resources/an/4943831#>
- González, J. A. G., Londoño, O. D. R., Vasconez, L. A. C., Cerón, C. P. C. (2019). El impacto de la psicología en el ámbito educativo. *RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento*, 3(2), 543-565.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7066864>
- Guelmes Valdés, E. L., Nieto Almeida, L. E. (2015). Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la investigación pedagógica en el contexto cubano. *Revista Universidad y Sociedad*, 7(1), 23-29.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202015000100004&script=sci_arttext
- Guevara Patiño, R. (2016). El estado del arte en la investigación: ¿ análisis de los conocimientos acumulados o indagación por nuevos sentidos?. *Folios*, (44), 165-179.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-48702016000200011&script=sci_arttext
- Jaramillo-Echeverri, L. G., Aguirre-García, J. C. (2021). Asuntos críticos acerca del método en investigación educativa. *Cinta de moebio*, (71), 150-163.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-554X2021000200150&script=sci_arttext
- Juárez, C. A. N. (2015). Sobre Cedeño Peguero, María Guadalupe (Coordinadora), Reflexiones sobre la historia de la educación. Teoría, conceptos e investigación educativa, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2013, 185 pp. *Tzintzun: Revista de Estudios Históricos*, (62), 330-337.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-719X2015000200012

- Manelli, M. (2024). La enseñanza del derecho en Argentina. Agendas, discusiones y perspectivas en la investigación sobre educación jurídica. *Revista de educación y derecho= Education and law review*, (29), 6.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9465346>
- Manterola, C., Otzen, T. (2014). Estudios observacionales: los diseños utilizados con mayor frecuencia en investigación clínica. *International Journal of Morphology*, 32(2), 634-645.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-95022014000200042&script=sci_arttext
- Mattarollo, L., Sánchez García, V. P. (2024). Educación y democracia: aportes de John Dewey para pensar las escuelas contemporáneas. *Archivos de Ciencias de la Educación*, 17.
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/172813>
- Molina Gutiérrez, T. D. J., Luzardo Martínez, H., Burbano Pijal, D. C., Burbano García, L. H. (2023). La integración de lo fragmentado: enfoque interdisciplinario y proyectos integradores. *Conrado*, 19(93), 272-279.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442023000400272&script=sci_arttext&lng=pt
- Morales, J. E. (2019). Política Educativa Y currículum. *Revista ECOSUASD* 26 (17):187-215.
<https://doi.org/10.51274/ecos.v26i17.pp187-215>.
- Muñoz, M. M. R. (2020). Paulo Freire y su legado político pedagógico en la sistematización de experiencias emancipatorias. *Revista del IICE*, (48).
<http://revistascientificas2.filo.uba.ar/index.php/iice/article/view/10200>
- Parra Moreno, D. (2016). Aníbal Ponce, marxista latinoamericano: apuntes sobre su obra psicológica y recepción en Chile. *Revista de psicología (Santiago)*, 25(1), 01-06.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-05812016000100016&script=sci_arttext
- Paula, I. A. N. (2019). Educación para el desarrollo sostenible: hacia una visión sociopedagógica. *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 11(19), 291-314.
<https://www.redalyc.org/journal/5886/588661549016/html/>
- Peraza, M. Á. M. (2021). Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y su estado del arte (EA). *SAPIENS. Revista Universitaria de Investigación*, 22, 36-56.
<http://historico.upel.edu.ve:81/revistas/index.php/sapiens/article/view/10006>
- Pérez Castaños, S., García Santamaría, S. (2023). *La investigación cuantitativa. ¿Cómo investigar en Didáctica de las Ciencias Sociales?* Fundamentos metodológicos, técnicas e instrumentos de investigación. 2023, p. 121-196.
https://riubu.ubu.es/bitstream/handle/10259/8022/Pérezcidcc_2023.pdf?sequence=1

- Ramírez, J. L., Callegas, P. H. (2020). *Investigación y educación superior*. Lulu.com.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=W67WDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=Ramirez,+J.+L.,+%26+Callegas,+P.+H.+\(2020\).+Investigaci%C3%B3n+y+educaci%C3%B3n+superior.+Lulu.com.&ots=hR6aARk5Mx&sig=zZcmwHECoYQEwGSGxl_weiHwBrA#v=onepage&q&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=W67WDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=Ramirez,+J.+L.,+%26+Callegas,+P.+H.+(2020).+Investigaci%C3%B3n+y+educaci%C3%B3n+superior.+Lulu.com.&ots=hR6aARk5Mx&sig=zZcmwHECoYQEwGSGxl_weiHwBrA#v=onepage&q&f=false)
- Ramos, L. M. A. (2023). Filosofía de la educación. *Polo del Conocimiento*, 8(4), 1260-1270.
<https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/5498>
- Rodríguez, K. L. F., Peña, G. A., Luzuriaga, M. T. O., Cano, W. N. S., Franco, M. L. L. (2017). *La guía orientadora y su rol en la dirección del trabajo independiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior ecuatoriana*. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores.
<https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/242>
- Rodríguez, L. (2015). Eugenio María de Hostos: Introducción al estudio de su pensamiento pedagógico. *Historia de la educación-anuario*, 16(2), 9-26.
https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S2313-92772015000200003&script=sci_arttext
- Saltos-Rodríguez, L. J., Loor-Salmon, L. D. R., Palma-Villavicencio, M. M. (2018). La Investigación: acción como una estrategia pedagógica de relación entre lo académico y social. *Polo del conocimiento*, 3(12), 149-159.
<https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/822>
- Sánchez, A., Murillo, A. (2021). Enfoques metodológicos en la investigación histórica: cuantitativa, cualitativa y comparativa. *Debates por la Historia*, 9(2), 147-181.
<https://doi.org/https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=655769223006>
- Sandoval Forero, E. A. (2022). El trabajo de campo en la investigación social en tiempos de pandemia. *Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología*, 31(3), 10-22.
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-00062022000300010
- Santaella Vallejo, A., Ruiz Simón, E. (2023). La transdisciplinariedad educativa: análisis del marco conceptual, metodologías, contexto y medición. *Revista Iberoamericana De Educación*, 92(1), 15–28.
<https://rieoei.org/RIE/article/view/5747>
- Simancas, E. P., Hadechini, L. (2021). La investigación educativa aplicada a los enfoques educativos ya los núcleos del saber pedagógico.: (Reimpresión autorizada). *Revista El Labrador*, 5(1).
<https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/720>
- Sousa, V. D., Driessnack, M., Mendes, I. A. C. (2007). Revisión de diseños de investigación resaltantes para enfermería. Parte 1: diseños de investigación cuantitativa. *Revista latino-americana de enfermagem*, 15, 502-507.
<https://www.scielo.br/j/rlae/a/7zMf8XypC67vGPrXVrVFGdx/?lang=es&for>

- Toruño Arguedas, C. (2020). Aportes de Vigotsky y la pedagogía crítica para la transformación del diseño curricular en el siglo XXI. *Revista Innovaciones Educativas*, 22(33), 186-195.
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-41322020000200186
- Trujillo Delgado, J. A., González López Trigo, K. T., Díaz Torres, D. M. (2019). José Martí y su labor como pedagogo. *Conrado*, 15(67), 370-375.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442019000200370&script=sci_arttext
- Valle, A., Manrique, L., Revilla, D. (2022). *La Investigación descriptiva con enfoque cualitativo en educación*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
<https://doi.org/https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/184559>
- Varas-Contreras, J. A., Esteves-Fajardo, Z. I., Vélez-Sancarranco, M. A. (2023). La investigación acción participativa en la inclusión educativa universitaria. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8, 562-574.
https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S2542-30882023000400562&script=sci_arttext
- Vázquez Dzul, G. (2017). *La etnografía institucional: alternativa metodológica en la investigación educativa*.
<https://www.redalyc.org/journal/270/27052400006/html/>
- Villalobos-López, J. A. (2022). Metodologías Activas de Aprendizaje y la ética Educativa. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 13(2), 47-58.
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2665-02662022000400047
- Villegas, F. V., Hidalgo, C. V., Suárez, W. (2019). Modelo de formación integral y sus principios orientadores: caso Universidad de Antofagasta. *Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*, (4), 75-88.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7529037>
- Ward, T. (2020). José Carlos Mariátegui: Cuando la pedagogía conduce al neocolonialismo; algunas reflexiones sobre la educación. *YUYAYKUSUN*, (10), 15-29.
<https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Yuyaykusun/article/view/3551>

Contribución Autoral

Autor: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Redacción-borrador original.